

Прилог проучавању добровољаца у Првом свјетском рату: случај села Тасовчићи код Чапљине

Мер Петар
Милошевић

Музеј Херцеговине,
Требиње

УДК 94(497.15)
"1914/1918"

Сажетак: Рад се бави проучавањем учешћа становника села Тасовчићи код Чапљине у Првом свјетском рату, са посебним освртом на добровољачки покрет. Анализирана је демографска структура насеља на основу аустроугарског пописа становништва из 1910, која приказује етничку и вјерску разноликост овог села у долини ријеке Неретве. Поред тога, истражене су последице окупационих политика аустроугарских власти над српским становништвом, укључујући мобилизацију, прогоњење и материјалну биједу. Кроз упоредну анализу усмених предања, грађе и доступне литературе, рад идентификује добровољце из Тасовчића који су учествовали на Солунском фронту и допуњује претходно забиљежене спискове. Истраживање наглашава значај очувања колективног сјећања на локалне актере Првог свјетског рата, те доприноси реконструкцији историјске улоге Херцеговаца у великом добровољачком покрету 1914–1918. Рад представља прилог проучавању локалне историје и националне свијести, и указује на важност документације и систематског истраживања малих заједница у оквиру ширег историјског контекста.

Кључне ријечи: Тасовчићи, Први свјетски рат, добровољци, Солунски фронт, Херцеговина.

Село Тасовчићи налази се у плодној долини ријеке Неретве, на њеној лијевој обали, у непосредној близини варошице Чапљине. Захваљујући свом положају, ово насеље током историје било је важна спона између приморских и унутрашњих херцеговачких крајева. Према подацима из аустроугарског пописа становништва из 1910, у Тасовчићима је живјело укупно 845 становника. Од тог броја, 404 били су Срби православне вјероисповијести (47%), муслимана је било 270 (32%), док је 131 становник припадао хрватском католичком корпусу (20%).¹ Та етничка и вјерска структура представља слику шире демографске разноликости долине Неретве уочи Великог рата.

¹ Резултати пописа живљелства у Босни и Херцеговини од 27. септембра 1910. године, Сарајево, 1912, 378–379.

Почетак Првог свјетског рата донио је тежак период за српско становништво овог краја. Аустроугарске власти, подстакнуте страхом од „непоузданих елемената“ и идеја јужнословенског уједињења, спроводиле су систематску репресију над Србима.² У Тасовчићима, као и у бројним другим мјестима Херцеговине, забиљежени су прогони, малтретирања и јавна понижења локалног српског становништва.³ Младићи су невољно мобилисани од стране окупационих власти и слати на Западни и Источни фронт, док су породице остале изложене притисцима и материјалној биједи.

Значајан дио мушког становништва, избјегавајући да ратује под заставом царевине која је угњетавала њихов народ, одлучио је да се бјежи из Тасовчића и околине. Према усменим предањима и писаним свједочанствима, више десетина младића из чапљинског краја кренуло је преко Стоца, Дабра и Билеће ка Црној Гори, гдје су се прикључили добровољачким одредима херцеговачке војске. Тај чин представља један од најзначајнијих израза отпора аустроугарској власти у овом дијелу Херцеговине.⁴

Према казивању Јова Спахића, рођеног 1931. у Тасовчићима, а преминулог 2025. у Требињу, из овог села је било 13 добровољаца који су учествовали у борбама на Солунском фронту. Спахић, иначе наставник историје по занимању, дао је изјаву 23. августа 2016, у којој је на основу породичних и усмених сјећања настојао да сачува успомену на ове јунаке. Нашим истраживањем, заснованим на поређењу архивске грађе, усмених предања и доступне литературе, установљено је да је број добровољаца знатно већи.

Иако још увијек не посједујемо потпун списак добровољаца – учесника Првог свјетског рата, и вјероватно га никада нећемо у потпуности утврдити, нашим истраживањем настојимо да дамо допринос расвјетљавању те теме колико је то могуће. Свако пронађено име представља вриједан траг и значајан корак у очувању сјећања и отклањању од заборав.

Њихова жртва представља симбол националне свијести и истрајности једног малог села које је, упркос прогонима и страдањима, дало свој допринос ослободилачком рату и стварању југословенске државе. Свједочанство Јова Спахића, уз истраживања која се настављају, од изузетног је значаја за реконструкцију локалне историје и афирмацију улоге Херцеговаца у великом добровољачком покрету 1914–1918.

Према казивању Јова Спахића, од укупно тринаест добровољаца из Тасовчића, он је успио да се присјети и наведе имена само седморице од њих. То су сљедећи добровољци:

Драшко Ристо (Риндо)
 Лојпур Новица
 Спахић Данило

² Марко Гојачић, *Страдање Срба чапљинског краја у Првом свјетском рату по документима њихове Васе Медана*, Требиње – Београд, 2021, passim.

³ Владимир Ђоровић, *Црна књига, њихове Срба Босне и Херцеговине за вријеме свјетског рата 1914–1918*, Стари Бановци, 2014, passim.

⁴ Ђорђе Пилевић, „Допринос Пера Слијепчевића у организовању добровољаца у Првом свјетском рату“, *Гласник Одјељења друштвених наука ЦАНУ*, бр. 12, Подгорица, 1998, 57; Драга Мاستиловић, *Херцеговина у Краљевини Срба, Хрватиа и Словенаца (1918–1929)*, Београд, 2009, 46.

Спахих Јово
 Спахих Манојло
 Спахих Ристо
 Спахих Симо⁵

Осим већ раније идентификованих добровољаца, резултати наших истраживања потврђују тачност предања које је Јово Спахих сачувао од заборава. На основу упоредне анализе усмених казивања и доступних архивских извора, успјели смо да допунимо његов списак и тако сачувамо од заборава имена оних који су се борили за ослобођење од аустроугарске власти. Поред раније познатих имена, овим истраживањем идентификовани су и остали добровољци из Тасовчића, чија имена наводимо у наставку:

Бекан (Ђуро) Новица⁶
 Бјелица (Јово) Михајло⁷
 Лојпур Спасоје⁸
 Мисита (Ћетко) Димитрије⁹
 Мистиа (Ћетко) Лазар¹⁰
 Мисита (Лазар) Славко¹¹

Истраживање учешћа становника села Тасовчићи у Првом свјетском рату показује како је локално српско становништво, упркос окупационим притисцима и угњетавањем, активно доприносило добровољачком покрету. Примјери добровољаца који су се прикључили херцеговачким јединицама на Солунском фронту илуструју снагу националне свијести, личне храбрости и отпора аустроугарској власти. Усмена предања у комбинацији са грађом омогућавају идентификацију учесника и потврђују да се број добровољаца из овог села подудара са народним предањем. Провођењем методолошки организованог истраживања идентификована су имена која нису сачувана у успоменама најстаријих становника, што показује колико је важно систематично прикупљати локалне историјске податке.

Случај села Тасовчића представља важан допринос проучавању локалне историје и афирмацији улоге Херцеговаца у Првом свјетском рату. Оче-

⁵ Казивање: Јово (Симо) Спахих (1931–2025).

⁶ Verlustliste, Nr. 461 (Nr. 461/1916), 7. Заробљеник у логору Азинара на Сардинији. Види више: Лука Горголини, *Проклећи са Азинаре*, Нови Сад-Београд, 2014; Петар С. Јовић, Никола Б. Поповић, *Добровољци 1912–1918 најхрабрији међу храбрима*, Београд, 1989, 251.

⁷ Лазар Р. Косановић, *Поменик рајним добровољцима у Српској војсци*, књ. 1, Београд, 2017, 121.

⁸ Verlustliste, Nr. 110, (Nr. 110/1915), str. 22. Заробљен код Ниша.

⁹ База Удружења ратних добровољаца 1912–1918, њихових потомака и поштовалаца Београд <https://udruzenjeratnihdobrovoljaca12-18.rs/bazadobrovoljaca/> (приступљено 11. новембра 2025. године).

¹⁰ База Удружења ратних добровољаца 1912–1918, њихових потомака и поштовалаца Београд <https://udruzenjeratnihdobrovoljaca12-18.rs/bazadobrovoljaca/> (приступљено 11. новембра 2025. године).

¹¹ Никола Филиповић, *Херцеговци српски рајни добровољци у рајовима Црне Горе и Србије 1912–1918*, Београд, 2024, 369.

вање имена и успомена на добровољце има историјски и културни значај, јер омогућава реконструкцију колективног памћења и наглашава допринос малих заједница у ширем контексту националне борбе за слободу и стварање југословенске државе.

Извори и литература:

Објављени извори:

Verlustliste, Nr. 110, (Nr. 110/1915)

Verlustliste, Nr. 461 (Nr. 461/1916)

Резултати и описи живљења у Босни и Херцеговини од 27. септембра 1910. године, Сарајево, 1912.

Усмени извори:

Казивање: Јово (Симо) Спахић (1931–2025)

Онлајн извори:

База Удружења ратних добровољаца 1912–1918, њихових потомака и поштовалаца Београд <https://udruzenjeratnihdobrovoljaca12-18.rs/bazadobrovoljaca/>

Литература:

Гојачић, Марко, *Сирадање Срба чайљинског краја у Првом свјетском рату по документима прошле Васе Медана*, Требиње – Београд, 2021.

Горголини, Лука, *Проклећци са Азинаре*, Нови Сад-Београд, 2014.

Јовић, Петар С., Никола Б. Поповић, *Добровољци 1912–1918 најхрабрији међу храбрима*, Београд, 1989.

Косановић, Лазар Р., *Поменик ратним добровољцима у Српској војсци*, књ. 1, Београд, 2017.

Мастиловић, Драга, *Херцеговина у Краљевини Срба, Хрватиа и Словенаца (1918–1929)*, Београд, 2009.

Пилевић, Ђорђе, „Допринос Пера Слијепчевића у организовању добровољаца у Првом свјетском рату“, *Гласник Одјељења друштвених наука ЦАНУ*, бр. 12, Подгорица, 1998.

Поровић, Владимир, *Црна књига, историја Срба Босне и Херцеговине за вријеме свјетског рата 1914–1918*, Стари Бановци, 2014.

Petar Milošević

A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF VOLUNTEERS IN THE FIRST WORLD WAR: THE CASE OF THE VILLAGE OF TASOVČIĆI NEAR ČAPLJINA

Summary

The study of the participation of the inhabitants of the village of Tasovčići in the First World War demonstrates how the local Serbian population, despite occupational pressures and oppression, actively contributed to the volunteer movement. The

examples of volunteers who joined Herzegovinian units on the Salonika front illustrate the strength of national consciousness, personal courage, and resistance to Austro-Hungarian authority. Oral traditions, combined with documentary sources, allow for the identification of participants and confirm that the number of volunteers from this village corresponds to local memory. Methodically organized research revealed names that had not been preserved in the memories of the eldest residents, highlighting the importance of systematically collecting local historical data.

The case of Tasovčići represents a significant contribution to the study of local history and the affirmation of the role of Herzegovinians in the First World War. Preserving the names and memories of volunteers holds historical and cultural significance, enabling the reconstruction of collective memory and emphasizing the contribution of small communities within the broader context of the national struggle for freedom and the creation of the Yugoslav state.

Keywords: Tasovčići, First World War, volunteers, Macedonian front, Herzegovina.